

MYXOMYCETES

СПИСОКЪ КОЛЛЕКЦИИ МИКСОМИЦЕТОВЪ И ГРИБОВЪ, СОБРАНЫХЪ А. С. РОГОВИЧЕМЪ, Я. Я. ВАЛЬЦЕМЪ И Л. РИШАВИ.

Составили Я. Я. Вальцъ и Л. Ришави.

Касательно микологической флоры нашего края имѣются только статья профессора Борцова о грибахъ Черниговской губернии, въ которой перечислены виды, встрѣчающіеся въ Черниговской губернии и сообщаются нѣкоторыя данныя касательно плазмодіевъ миксомицетовъ и статья одного изъ насъ, въ которой излагается исторія развитія одного вновь найденнаго вида сапролегній, предлагается соединеніе двухъ видовъ того же семейства въ одинъ и говорится о конидіяхъ грибовъ этого же семейства. При такой скудости свѣдѣній касательно грибовъ нашей флоры, при отсутствіи ихъ коллекцій въ университетскомъ гербаріи, и при томъ научномъ и практическомъ интересѣ, который представляетъ изученіе этихъ организмовъ, крайне малочисленная коллекція, которую мы предоставляемъ въ распоряженіе Общества, имѣеть нѣкоторое значеніе и списокъ ея не лишень нѣкотораго интереса, такъ какъ онъ можетъ служить указаніемъ мѣстонахожденія въ нашемъ краѣ нѣкоторыхъ покрайней мѣрѣ грибовъ и миксомицетовъ

МУХОМΥCETES.

Aethelium Lk.

1) *A. septicum* Lk.; Fries l. c. III p. 93; De Bary Die Myceto-
zoen p. 11; Кіевъ, лѣсъ по дорогѣ въ м. Бровары. 1867 г.

Spumaria Pers.

2) *S. alba* DC., Fries l. c. III p. 95; de Bary l. c. p. 13;
Кіевъ, дача Таборовскаго 1869 г. Августъ; Ботанической садъ
1870 г. Августъ.

Stemonitis Gled. Pers.

3) *S. ferruginea* Ehrh.; Fries l. c. p. 15; Бот. садъ, Сентябрь
1870 г.; Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, лѣсъ г. Кудашева около
сел. Маргарычи. Июль, 1870 г.

4) *S. fusca* Roth; Fries l. c. III p. 15; Херс. губ., Елисаветгр.
уѣзда с. Екатериновка, Июнь 1869 г.; сел. Маргарычи, лѣсъ
г. Кудашева, Июль 1870 г.

Trichia Haller.

5) *T. rubiformis* Pers.; Fries l. c. III p. 153; Wigand—Ueber
Trichia und *Arcyria* p. 24 Т. II, fig. 12; De Bary l. c. p. 23; Кіев.
уѣздъ, с. Пашковка, лѣсъ Завалье 1867 г.

Arcyria Hill.

6) *A. punicea* Pers.; Fries l. c. Т. III p. 177; De Bary l. c.
p. 20. Wigand l. c. p. 40; Т. III, Fig. 6 и 7; Херс. губ., Елиса-
ветгр. уѣзда, лѣсъ г. Кудашева около сел. Маргарычи, Июль 1870 г.;
Кіев. уѣзд, м. Бѣлая-Церковь, Александрія, теплицы, май 1870 г.

7) *A. nutans* Fr. l. c. III p. 180; Wigand. l. c. p. 43. Т. III,
Fig. 13, 14, 15. De Bary l. c. p. 20. Херс. губ., Елисаветгр.
уѣзда, лѣсъ Г-жи Лобри около сел. Маргарычи; Июль 1870 г.

8) *L. Epidendron* L.; Fries l. c. III p. 78; De Bary l. c. p. 43; Киев. уѣздъ, сел. Пашеовка 1867 г. Августъ; Киевъ, Бот. садъ, теплица. Сентябрь, 1870 г.

F U N G I.

PERONOSPOREI DE BY.

Cystopus Lév.

9) *Cystopus candidus* (Pers.); De Bary—Ann. des sc. nat. 4-e serie T. 20. p. 130; на *Capsella Bursa pastoris* Moench. Киев. губ., Киев. уѣзда на окраинахъ полей между м. Триполье и с. Германовка. 1870 г. Июнь,

UREDINEI TUL.

Melampsora Cost.

10) *Melampsora salicina* Lév. Ann. des sc. nat. 3-ème serie T. VIII. p. 575; Tulasne—Ann. des sc. nat. 4-e serie T. II. p. 133 и 178; на *Salix* sp.; Китаевская пустынь около Киева; 1866 г.

Coleosporium Lév.

11) *C. Rhinanthacearum* DC. Tulasne—I. c. p. 51; De Bary—Die Brandpilze p. 51.; на *Melanopyrum pratense*. Киев. уѣздъ, Борщаговка, лѣсъ, Июнь 1870 г.

Phragmidium Tul.

12) *P. obtusum* Schm. Tulasne—I. c. p. 146 и 180; на *Potentilla Maskeyana*: Киевъ; Ботанический садъ; Июнь, 1870 г. экземпляры представляютъ лѣтнія споры (*Eritea Potentillarum* (DC.)),

de Bary I. c. p. 40) и зимнія споры (*Phragmidium obtusum* de Bary I. c. p. 49).

13) *Phragmidium incrassatum* LK. Tul. I. c. p. 146 и 180; Киевъ; Ботанический садъ, на *Rosa* sp., май 1870 г. Экземпляры представляютъ только лѣтнія споры (*Eritea Rosae* (Pers.).—De Bary I. c. p. 40).

Puccinia Tul.

14) *Puccinia graminis* Pers. De Bary. Neue Unters. der Uredineen 1865 г. a) форма *Aecidium* (*Aec. Berberidis*), на *Berberis vulgaris* L. с. Екатериновка Елисаветградскаго уѣзда, Херсонской губ.; июнь 1869 г., Киевъ, Бот. садъ, май 1870 г.; b) формы *Uredo* (*Uredo linearis* Pers.) и *Puccinia* (*Puccinia graminis* Pers.), на *Triticum vulgare* L. Киевъ, Бот. садъ, июль 1866 г., на *Avena sativa* L. Киев. уѣзда, с. Пашковка, июль 1867 г., на *Hordeum vulgare* L. с. Екатериновка Елисаветгр. уѣзда Херс. губ. Июнь, 1870 г.

15) *P. coronata* Corda — форма *Aecidium* (*Aec. Rhamni*) на *Rhamnus Frangula* L., Киев. уѣзда, сел. Борщоговка, окраины лѣса, июнь, 1870 г.

16) *P. arundinacea* Hedw. — форма *Puccinia*; на *Phragmites communis* L.; Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, с. Екатериновка, июнь, 1869 г.

17) *P. Helianthi* на *Helianthus annuus* L. Хер. губ., Елисавет. уѣзда, сел. Маргарычи.

18) *Aecidium Ranunculacearum* DC.; Kühn. Die Krankh. der Culturgew. p. 100; на *Clematis recta* L. Киевъ, Китаевская пустынь, лѣсъ, 1867 г. Июль.

19) *Aecidium Urticae* Schum. Kühn. 100; de Bary p. 68; Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, сел. Маргарычи; на *Urtica urens*; июнь, 1870 г.

USTILAGINEAE LÉV.

Ustilago Fries.

20) *U. Carbo* Tul.—Ann. des sc. nat., 3-e serie T. VII p. 78; Kuhn—I. c. p. 64; Фишеръ фонъ Вальдгеймъ—Біол. и ист. разв. головн. стр. 55.; на *Hordeum vulgare* и на *Avena sativa* L.; Херс. губ. Елисаветгр. уѣзда, с. Екатериновка, июнь 1869 г.; сел. Маргарычи 1870 г. июль; поля между Черкасами и Бѣлозерьемъ, июль 1870 г.; Киев. уѣздъ, с. Обуховъ, июнь 1867 г.

21) *U. destruens* Schlechtd. Kuhn—I. c. p. 68; *U. Carbo* β destruens Tul.—I. c. p. 81; на *Panicum miliaceum*; Киев. уѣздъ, с. Пашковка, августъ, 1867 г.; Киевъ, Бот. садъ 1868 г. Экземпляры эти имѣютъ гладкіе споры, между тѣмъ, какъ по показаніямъ Фишера фонъ Вальдгеймъ у *U. destruens* споры представляютъ сѣтчатые очень неправильныя, но чаще шестиугольныя утолщенія (I. c. p. 89).

22) *U. Maydis* Corda; Tul. p. 83; Kuhn—I. c. p. 70; Фишеръ стр. 79; на *Zea Mays* L.; Киевъ, Бот. садъ; 1870 г. Августъ.

Tilletia Tul.

23) *T. Caries* Tul. I. c. p. 113; Kuhn. p. 64; Фишеръ фонъ Вальдгеймъ p. 92; на *Triticum vulgare* L.; Киев. уѣздъ, с. Шербановка; Херсонской губ. Елисаветградскаго уѣзда; с. Маргарычи; 7-го іюля 1870 г.

Urocystis.

24) *U. occulta* Rabh. Kuhn. p. 77, Фишеръ стр. 95, на *Secale cereale* L.; поля по дорогѣ между м. Триполье и с. Германовка; июль 1870 г.

BASIDIOMYCETES.

TREMELLINAE FRIES.

Daeromyces Nees.

- 25) *D. stillatus* Nees. — Fries Syst. T. II 230. *D. deliquescens* Bull.); Киев. уѣздъ, с. Пашковка, лѣсъ Завалье; 1867 г. Августъ.

Exidia Fr.

- 26) *E. glandulosa* (Bull), Fries l. c. T. II p. 221; Киев. уѣздъ, м. Триполье, лѣсъ, 1866 г.

HYMENOZYTES FR.

Polyporus. Fr.

- 27) *P. lucidus* Leyss.; Fries T. I p. 353; Sturm. III. H. 5. Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда, лѣсъ помѣщицы Лобри около с. Маргарычи, Июль, 1870 г.
- 28) *P. versicolor* L. Fries. l. c. T. I p. 368; Киевъ. 1864 г.
- 29) *P. sulphureus* Bull.; Fries. l. c. T. I p. 357; Sturm. III, H. 10. Киевъ, Бот. садъ на ивахъ, Июнь 1864 г.
- 30) *P. fomentarius* L.; Fries. l. c. I p. 374; Sturm. III. H. 17. Киев. губ. Черк. уѣзда, около с. Пекарей въ оврагѣ, на гниющихъ деревьяхъ. Май 1870 г.
- 31) *P. zonatus* Nees; Fries l. c. T. I p. 368. Киевъ, 1864 г.
- 32) *P. perennis* L.; Fries l. c. T. I p. 350; Суражъ 1864 г.

Daedalea Pers.

- 33) *D. unicolor* Fr. T. I p. 336; Fries—Elenchus p. 69; Киевъ, Китаевская пустынь 1864 г. Киев. уѣздъ, м. Триполье 1866 года.

Cantharellus Ad.

34) *Cantharellus aurantiacus* Wolf; Fries Syst. myc. I p. 318; Киев. уѣздъ, лѣсъ возлѣ станціи Боярка 1870 г.

Agarius L.

35) *Agarius aeruginosus* Curt.; Fries. I. c. p. T. I p. 286; Киевъ, Бот. садъ, Сентябрь. 1870 г.

36) *Agarius personatus* Fr. I. c. T. I p. 50; Киев. уѣздъ, лѣсъ возлѣ станціи Боярка. Сентябрь 1870 г.

37) *Agarius procerus* Scop.; Fries. I. c. T. I p. 80; Киев. уѣздъ, лѣсъ возлѣ станціи Боярка. Сентябрь 1870 г.

38) *Agarius Rotula* Scop.; Fries I. c. T. I p. 136. Киевъ 1865 г

CASTEROMYCETES FR.

Battarea Pers.

39) *Battarea Stevenii* Fries I. c. T. III p. 78. Полтавской губернии, Зѣньковского уѣзда въ с. Павловѣ на буртахъ.

Geaster Mich.

40) *Geaster striatus* DC. Fries T. III p. 13 Киевъ, на дачѣ Ейсмана.

Lycoperdon Mich.

41) *Lycoperdon pyriforme* Schaeff.; Fries. T. III p. 38; Киевъ 1864 г.

Tulostoma Pers.

42) *Tulostoma* sp. Differt. a *Tulostoma tortuoso* Ehrb. (Fries I. c. T. I p. 43.) ore dentato. Киевъ, кирпичный заводъ Ейсмана на песку.

Mycenastrum Desvaux.

43) *Mycenastrum corium* Desvaux; Corda Anleit. zum Studium der Mycol. p. 190; *Bovista suberosa* Fr. (*Lycoperdon corium* DC.) I. c. T. I p. 26. Киевъ; кирпичный заводъ Эйсмана, на павозѣ.

Phallus Michx.

44) *P. impudicus* L. Fries. Т. II р. 283; перидій розовий.
Київ, садъ г. Роговича.

Cystidia.

45) *C. campanulatus* Sieb.; Fr. l. c. II р. 298; Київ, въ те-
плицѣ Бот. сада, 1870 г. Октябрь.

46) *C. crucibulum* Pers; Fries l. c. II р. 299. (*Nidularia cru-*
cibulum).

46) *C. striatus* Hoffm. Fries (*Nidularia striata*) l. c. II р.
298. Київ.

ASCOMYCETES.

Erysiphe Hedw.

48) *E. Astragali* Tul. Selecta fung. Carp. I р. 206; Т. V.
fig. 2; на *Astragalus glycyphyllos* L. Київ, Китаевская пустынь
1867 г.

49) *E. Dipsacearum* Tul. (*E. Humuli* Dl.) l. c. I р. 210;
Tab. IV. fig. 4—9. Київ 1865 г., на *Humulus lupulus* L.

ASCOMYCETES-TUBERACEAE (FR.)

Tuber Michx.

50) *T. aestivum* (Wulf.) Fries (*Rhizopogon aestivus*) l. c. Т.
II р. 294; Киев, губ. окрестности Умани, 1865 г.

ASCOMYCETES-PYRENOMYCETES.

Purothyses.

51) *P. chrysospermus* (L.k.) Fries (*Sepedonium chrysospermum*
L.k.) l. c. Т. III р. 438; на *Agaricus* sp.; Киев, уездъ, м. Три-
полье, 1866 г.

Claviceps Tul.

52) *C. purpurea* Tul.; Kühn. l. c. p. 113: a) Sclerotia—Кіев. уѣздъ, Щербановка; Кіев губ., поля между Ташлыкоть и Пастырскимъ, Августъ 1870 г.; b) conidia на *Secale cereale* L.; поля между г. Черкасы и с. Бѣлозерье: 1870 г. Июль.

53) *C. microcephala* Tul.; Kühn. l. c. p. 127. Sclerotia на *Bromus*; Херс. губ. Елисаветгр. уѣзда, с. Маргарычи.

Nectria.

54) *N. cinnabarina* Tode. Fries (*Tubercularia vulgaris* Tode) III p. 464; Кіевъ, Бот. садъ 1865 г.

Xylaria Pers.

55) *X. polymorpha* Pers.; Nitschke—*Pyrenomycetes* Bd. I p. Lief. I p. 16; *Sphaeria polymorpha* Pers.; Fries l. c. II p. 326; Sturm. III. Н. 6.; Херс. губ., Елисаветгр. уѣзда: лѣсъ Кудачева около с. Маргарычи; на дубовыхъ пняхъ; Июль, 1870 г.

635

3742
11

ЗАПИСКИ

КИЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ.

1924

ТОМЪ ВТОРОЙ.

2.

(Съ XIV таблицами).

62766

КИЕВЪ.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1872.

59